

ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТИНИНГ ДАВЛАТ БОШҚАРУВИДАГИ ЎРНИ

Бекмуродов Навруз Эргашевич

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви

Академияси таянч докторанти

DOI: 10.5281/zenodo.15017601

Аннотация: мазкур мақолада давлат фуқаролик хизматининг сиёсий имижини ўрганишнинг назарий-методологик асослари таҳлил қилинган. Адолатли жамият асосларини яратиш, ҳокимиятни бошқариш ва унинг функцияларини бўлиб амалга оширишга қаратилган дастлабки ғоялар, давлат фуқаролик хизмати тушунчаси, мазмун-моҳияти, давлат бошқарувидаги ўрни каби масалалар ўрганилган.

Калит сўзлар: давлат хизмати, давлат фуқаролик хизмати, давлат ҳокимияти, адолатли жамият, ҳокимиятни бошқариш, имиж, сиёсий имиж, давлат фуқаролик хизматининг сиёсий имижини.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

Бекмуродов Навруз Эргашевич

Докторант Академии государственного управления при Президенте Республики

Узбекистан

Аннотация: в данной статье анализируются теоретико-методологические основы исследования политического имиджа государственной гражданской службы. Изучены такие вопросы, как создание основ справедливого общества,

исходные идеи, направленные на управление властью и реализацию ее функций, понятие, содержание и сущность государственной гражданской службы, ее роль в государственном управлении.

Ключевые слова: государственная служба, государственная гражданская служба, государственная власть, справедливое общество, управление властью, имидж, политический имидж, политический имидж государственной гражданской службы.

ROLE OF STATE CIVIL SERVICE IN PUBLIC ADMINISTRATION

Bekmurodov Navruz Ergashevich

Intern-researcher at the Academy of Public Administration under the President of the
Republic of Uzbekistan

Abstract: this article analyzes the theoretical and methodological foundations of the study of the political image of the state civil service. Such issues as the creation of the foundations of a just society, the original ideas aimed at managing power and implementing its functions, the concept, content and essence of the state civil service, its role in public administration are studied.

Keywords: civil service, state civil service, state power, just society, administration of power, image, political image, political image of public civil service.

Давлат фуқаролик хизмати тарихи. Қадимги давр

Кишилар ўтроқ ҳаётни бошлаган энг ибтидоий даврларданок қандайдир умумий эҳтиёжларни қондириш ва хизматлар кўрсатиш заруриятига дуч келган. Қадим замонларда бандаргоҳлар, бозорлар ва ҳаммомлар каби инфратузилма хизматларини амалга ошириш ижтимоий мажбурият сифатида қаралган ҳамда бу умумий хизматларни кўрсатиш учун жавобгарлик кўпинча давлатга юкланган (1). Бу хизматларнинг бажарилиши давлат мавжудлигининг энг муҳим сабабларидан бири сифатида қаралган. Шу боис айтиш мумкинки, давлат хизмати тушунчасининг тарихи ҳам давлат каби қадимийдир.

Давлат хизматлари тарихи қадимги даврларга бориб тақалса-да, давлат хизматларини кўрсатиш кўлами ва кўрсатиш усуллари тарих давомида ўзгарган. Давлат қандай хизматлар кўрсатиши ва бу хизматларни кўрсатишда қандай усуллар ва молиявий ресурслардан фойдаланиши масалалари доимо муҳокама қилинган.

Антик даврларда Сукрот, Демокрит, Платон, Аристотель, Эпикур, Полибий, Цицерон каби мутафаккирлар томонидан адолатли жамият асосларини яратиш, ҳокимиятни бошқариш ва унинг функцияларини бўлиб амалга оширишга қаратилган дастлабки ғоялар илгари сурилган (2). Масалан, **Аристотель** давлатнинг вазифаси сифатида куйидагиларни санаб ўтади: озиқ-овқат билан таъминлаш; қулайлик яратиш; ҳимоя, ички эҳтиёжлар ва урушлар учун керак бўлган мулк таъминоти; диний масалаларни назорат қилиш; қарор қабул қилиш ва адлия тизими. У фуқароларнинг ақлий меҳнат билан шуғулланишлари ва давлат ишларида иштирок этишлари учун кундалик юмушлардан озод бўлишлари ва бўш вақтга эга бўлишлари керак, деб ҳисоблайди (3).

Хитой мутафаккирлари Лао-Цзи, Конфуций, Сун-цзи ва бошқалар таълимотида давлат бошқаруви учун маънавият ва ахлоқнинг аҳамияти; донолик, инсонпарварлик, садоқат, катталарни ҳурмат қилиш, жасорат;

қонун инсон манфаатларига хизмат қилиши каби масалаларга кенг ўрин берилган (4). Хусусан Конфуций жамият сиёсий тизимини барқарор ишлашини ташкил этишда, давлат бошқарувида маънавият ва ахлоқнинг ўрнини юксакликка кўтаради. У шундай деб ёзган эди: «Агар қонунлар ёрдамида бошқарилса ва тартибот жазолашлар воситасида таъминланса, одамлар жазолашлардан ўзларини олиб қочишга интилади, лекин улар орномусни ўзларида ҳис қилмайдилар; агар дэ (маънавий-ахлоқий воситалар) ёрдамида бошқарилса, тартибот қадриятлар ёрдамида таъминланса, одамлар орномусни ҳис қиладилар, ҳалол ва софдил бўладилар» (5).

Ислом мутафаккирлари

Кўхна Осиё ва юртимизда етишиб чиққан ислом мутафаккирлари, уламолари, муфассир, мутакаллим, муҳаддис, мутасаввиф ва фақиҳлари олимларининг ҳаёти ҳамда ижодини ўрганиш, уларнинг илмий фаолиятларини тарғиб қилиш, қолдирган илмий меросларини тадқиқ этиш ҳар қачонгидан ҳам долзарб бўлиб турибди. Таъкидлаш жоиз, Абу Муҳаммад Абдуллоҳ ибн Муқаффа, Имом ал-Бухорий, Абу Мансур Мотуридий, Абу ал-Муъийн Ан-Насафий, Абу Ҳомид Муҳаммад Ал Ғаззолий, Бурҳонуддин Марғиноний, Убайдуллоҳ ибн Масъуд Ал-Бухорий, Баҳоуддин Нақшбанд, Хожа Аҳрор Валий каби улуғ ислом мутафаккирларининг асарларида адолат ва сиёсат, давлат хизматчиларида бўлиши керак бўлган хусусиятлар; уларнинг вазифа ва одоблари; давлат одамларининг ва бошқарувчиларнинг юксак азми Қуръон оятлари, ҳадислар, аҳли донишнинг ҳикматли сўзлари, машҳур фалсафа ва дин вакилларининг, одил ҳукмдорларнинг сўз ва хатти-ҳаракатидан намуналар берилган ҳолда ёритилган.

Масалан, Ғаззолий нафақат инсон масалалари, балки жамият ва давлат қурилиши муносабатлари билан ҳам шуғулланганлигига гувоҳ бўламиз. Бу борада у шундай ёзади: «Бас, одам ҳамма ҳожатини ўзи тамом қилолмас. Ғайрига ҳожати тушган сабабдин халқаро хусумат пайдо бўлур. Ва ҳар киши ўз

ҳаққига ризо бўлмай, бир-бирига қасд қилурлар. Бу важҳдин яна уч сифатга ҳожат тушар. Бири салтанат ва сиёсат, яна бири қазо (қозилик) ва ҳукумат, яна бири сифат фикҳким, мунинг бирла сиёсат ва салтанат қонунини халқга жорий қилғай» (6).

Бутун ҳаёти давомида одамларни иймон эътиқодга, ҳар доим фаол, фойдали меҳнат қилишга даъват қилган Хожа Аҳрор Валий: «Кўча-кўйда бўлса ҳам бир фойдали иш билан машғул бўлинг. Халқ сизнинг бу ишингиздан манфаат топсин. Сиз ҳам ўшанда ўзлингизни англайсиз. Қисқа вақт ичида бирор касб ўрганишга ҳаракат қилинг. Шунда кишилар назарида сиз ўйлагандек, яхши қиёфангиз пайдо бўлади» (7), деб таъкидлайди. Хожа Аҳрор Валий нақшбандия таълимотида илгари сурилган, ҳар бир киши фойдали меҳнат билан шуғулланиши лозимлиги ҳақидаги ғояни янада бойитиб, инсонлар фойдали меҳнатлари натижасидан саховат ва кўмак бериш билан ўзгалар кўнглини шод этиш, чинакам мусулмончилик белгиларидан эканини тарғиб қилган.

Шарқ мутафаккирлари

Тиббиёт, фалсафа, география, математика, астрономия, давлат бошқаруви, халқаро алоқалар, жанг санъати, ижтимоий-сиёсий, ахлоқий фикрлар тарихига улкан ҳисса қўшган давлат арбоблари, қомусий олимлар – Шарқ мутафаккирлари: Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Ибн Сино, Юсуф Хос Ҳожиб, Низомулмулк, Унсур ал-Маолий Кайковус, Амир Темур, Жалолиддин Давоний, Алишер Навоий, Ҳусайн Воиз Кошифий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Самандар Термизий асарларида кишилик жамиятининг вужудга келиши ва ривожланишининг табиий сабаблари, адолат ва ахлоқ шаклланишининг узвий қонуниятлари, инсон ва жамиятнинг ўзаро муносабатлари, давлат амалларини топширишда назорат қилиш чораларини кўриб бориш ва бунда бошқарувнинг бир маромдаги фаолиятини таъминланиш, аъёнларнинг ҳокимиятга бўлган хуфиёна интилишларини давлат манфаатларига

мос равишда мувофиқлаштириш, давлат бошқарувининг шаклланиши ва ривожланиши; устоз-шогирдлик одоби, қадрияти, мулоқот шартлари; касб ва иш бажарувчининг одоблари ҳамда вазифалари, шунингдек, давлат хизмати кадрларига оид дастлабки қарашлар кенг миқёсда ўрганилган.

Жумладан, Форобий шундай таъкидлайди: «Маданий жамият ва маданий шаҳар (ёки мамлакат) шундай бўладики, шу мамлакатнинг аҳолисидан бўлган ҳар бир одам касб-хунарда озод, ҳамма баб-баробар бўлади, кишилар ўртасида фарқ бўлмайди, ҳар ким ўзи истаган ёки танлаган касб-хунар билан шуғулланади. Одамлар чин маъноси билан озод бўладилар. Бири иккинчисига хўжайин бўлмайди. Одамларнинг тинчлик ва эркинликларига халақит берувчи султон (подшоҳ) бўлмайди. Улар орасида турли яхши одатлар, завқ-лаззатлар пайдо бўлади» (8). Шу тариқа олим бугун бизнинг тасаввуримиздаги демократик давлат шакллари ва унда бошқарувнинг сиёсий ва фалсафий моҳиятини яратишга эришади.

Инсоннинг ижтимоий моҳияти, унинг ҳаётдаги ўрни, ижтимоий вазифаси **Юсуф Хос Ҳожиб** томонидан турли йўналишларда таҳлил этилади. У ҳукмдорнинг асосий вазифаси давлат хизматларини кўрсатиш эканлигини таъкидлаб, бу вазифаларнинг энг муҳими халқни озиқлантириш, кийинтириш ва уларни ташқи хавфлар ҳамда турли тажовузлардан ҳимоя қилиш эканлигини таъкидлайди. Шунингдек, асарда оддий халқ, меҳнаткаш инсон алоҳида эҳтиром билан тасвирланган. Айниқса, деҳқонлар, чорвадорлар, ҳунармандлар ҳақидаги боблар илиқ меҳр билан йўғрилгандир. Асардаги турли-туман касбларнинг саноғи, бу касб-хунар эгаларида бўлиши керак бўлган хислат-фазилатларнинг баёни, айти пайтда ўша касб-хунарларига бўлган ҳурмат ва эътиборнинг эътирофи ҳамдир (9).

Кайковуснинг «Қобуснома» асарида ҳам баркамол инсон, юксак маънавиятли шахс масалаларига алоҳида аҳамият берилган. Юрт тақдири, равнақи ёшлар таълим-тарбиясига чамбарчас боғлиқ эканини дилдан хис

қилган Кайковус халққа яқинлашишга, унинг манфаатини кўзлашни авлодларга уқтиради: «Эй фарзанд, харгиз яхшилик қилмоқни тарк этмағил, хамиша яхшиликни халойиққа кўргузғил, ва асло унинг аксин кўргузмағил, бошқа тил била сўзламағил», – дея ёзади (10).

Жалолиддин Давонийнинг «Ахлоқи Жалолий» – тўлиқ номи «Лавоми ул-ашроқ фи макорим ил-ахлоқ» (Яхши хулқларда нурлар зиёси) китобида муҳим ижтимоий-сиёсий ва ахлоқий ғоялар илгари сурилган. Унда жамиятнинг пайдо бўлиши, ижтимоий табақалар, давлат ва уни бошқариш йўллари, адолатли ва адолатсиз подшоҳлар, уларнинг фуқароларга муносабати, ахлоқ ва таълим-тарбия масалалари батафсил таҳлил этилган. У ёзади: «Одамлар бирлашиб бир-бирига ёрдамлашганда бошқалар тўғрисида чинакамига қайғуради, ўзаро ёрдам ва алоқа ўрнатилганида адолатнинг синалган йўллари пайдо бўлади, яшаш воситалари тартибга тушади, кишиларнинг аҳволи мустаҳкамланади ва инсон зоти сақланади» (11).

Жамият тараққий этмоғи учун адолат мезонларига қатъий амал қилинмоғи зарур. Буюк бобокалонимиз Алишер Навоий асарларида бунга алоҳида урғу берилган. Улуғ мутафаккир «Лисонут-тайр» асарида мана бундай ёзади: «Адл бир кўрғондирки, сув солиб йиқилмас ва ўт била куймас, манжаниқ била бузилмас. Ва адл ганжидурким, кўпрак олган сайин кўпрак бўлур, озроқ харж қилсанг, озроқ бўлур» (12). Дарҳақиқат, моддийлик қийматига эга бўлган ҳар қандай мулкнинг маълум бир бўлаги ишлатилса, у камаяди. Лекин Навоий таъкидича, одиллик сувда йиқилмайди, оловда куймайди, қанча сарфласанг, шунча кўпаяди.

«Вақфия» асарида ҳазрат Навоий жамият адолатсизликдан, тараққиётга тўсиқ бўладиган турли иллатлардан холи бўлиши зарурлигини қуйидагича бадий талқин этади:

То ҳирсу ҳавас хирмани барбод ўлмас:

То нафсу ҳаво қасри барафтод ўлмас.

То зулму ситам жонига бедод ўлмас,

Эл шод ўлмас, мамлакат обод ўлмас (13).

Ана шу фикрларнинг ўзи ҳам кўрсатиб турибдики, ҳазрат Алишер Навоийнинг адолат мезони юксак бўлган. Унинг учун қонун ҳар нарсадан устун ҳисобланган.

Ҳусайн Воиз Кошифий ўз асарларида сиёсат, давлатни бошқариш масалалари бўйича ўз даври учун муҳим фикрларни олға суради. У давлатни одилона боқаришда сиёсатдан фойдаланиш кераклигини алоҳида таъкидлайди:

«Шариат қондаси бўлмаса, ҳеч бир ҳақ ўз жойида қарор топмайди ва сиёсат забти йўқ бўлса, шариат ва дин ишида тартиб бўлмайди.

Байт:

Ўғирсалар сиёсат тигин, элга қилмаса зоҳир,

Жаҳонда пок сув ичмакка бўлмас ҳеч ким қодир.

Демак, подшоҳлар сиёсати шариатга ривож берувчидир, шариат ҳукмлари эса уларнинг мамлакатларига қувват етказувчидир.

Қитъа:

Кўкламас давлат ниҳоли мулк боғи саҳнида,

Гар равон эрмас анинг сори шариат чашмаси.

Лек буқим, шаръи миллат чашмаси жорий эмас,

Турмаса гар онинг устида сиёсат сояси.

Ҳақиқатан ҳам, оламнинг мадори ва мамлакат қарори сиёсат устидадир»
(14).

Самандар Термизийнинг «Дастур ул-мулук» асари подшоҳларга атаб ёзилган бўлса ҳам, мамлакат ёшларини маънавий ҳалол, пок, иродаси мустаҳкам, сабр-тоқатли, Ватанга содиқ кишилар руҳида тарбиялаш хусусидаги аҳамияти ниҳоятда каттадир. У ёзади:

«Азизим, Аллоҳ амалдорларга давлатни бошқариш учун қулай вазиятни яратди, тақдир қўли улар учун улуғлик чодирини, бахт кошонасини курди.

Бундоқ қулай бир пайтда барча амалдорлар шундай улуғ, азим ишлар қилишлари керакки, у халққа осойишталик, фаровонлик, дину иймонга шон-шараф келтирсин, дунёвий ҳаётни, маънавиятни таъриф-тавсиф этишга хизмат қилсин. Уларнинг тириклигида амалга оширган шу улкан, олижаноб ишлари ўлганларидан кейин ҳам гуноҳларини ювишга сабаб бўлсин» (15).

Ғарб олимлари (XV – XIX асрлар)

Шунингдек, XV – XIX асрларда Ғарб олимлари Никколо Макиавелли, Томас Гоббс, Жон Локк, Шарль Монтескье, Иммануил Кант, Жан Жак Руссо, Томас Жефферсон ва бошқалар томонидан сиёсий ҳокимият, ҳуқуқий давлат қурилиши концепциясининг замонавий таълимоти ҳамда унинг тушунчалари ривожлантирилди.

Янги давр сиёсий фанининг асосчиси дея тан олинган италян гуманисти Никколо Макиавелли мақсад ҳокимиятни эгаллаш, сўнгра эса уни тутиб туришдан иборат бўлиб, бошқа ҳамма нарса, шу жумладан, ахлоқ ва дин ҳам восита деган ғояни илгари суради. У шундай ёзади: «Агар ҳукмдор халқ ёрдамида ҳокимиятга келган бўлса халқнинг дўстлигини сақлашга доим уриниши керак, зероки бу қийин ишмас, чунки халқ фақат ўзини алдов ва ҳийладан ҳимоя қилишни сўрайди. Агар ҳукмдор халқнинг истагига зид ўлароқ, зодагонлар ёрдамида ҳокимиятга келган бўлса ҳам, барибир халқ раъини ўзига қаратмоғи унинг биринчи вазифаси бўлмоғи лозим. Бу жуда осон, фақат уни ҳимояга олмоқ керак... Хулоса сифатида шуни айтишим керакки, ҳукмдор халқ меҳрини қозониши керак, акс ҳолда қийин кунларда, албатта, ҳокимиятдан ағдарилади» (16).

«Давлатнинг қандайлиги ҳақида хулоса чиқариш учун аввало одамларнинг ахлоқи, қизиқишлари ва феъл-атворини ўрганиш жоиздир», деган инглиз файласуфи **Томас Гоббс** жамият тараққиёти ва унда давлатнинг ўрни ҳамда келиб чиқиши масаласида кўпроқ хусусий мулкчиликка асосланади.

Шу билан бирга, унинг фикрича, давлатнинг монархия шакли мақсадга мувофиқ бўлиб ҳисобланади (17).

Инглиз файласуфи **Жон Локкнинг** социал-сиёсий таълимоти «Бошқариш ҳақида икки рисола» асарида ўз ифодасини топган бўлиб, унда инсоннинг тўла озодлиги ва одамларнинг тенглиги ғояси ётади: «Тўла озодлик ҳолати хатти-ҳаракат эркинлигини ва ўз мулкидан бемалол фойдаланиш эркинлигини англатади. Бунда шахс ҳеч кимнинг иродасига боғлиқ бўлмайди ва ҳеч кимдан рухсат сўрамайди. Тенглик ҳолати шуни англатадики, кишилар туғилишиданок бир хил ҳуқуққа, бир хил табиий устунликка эга бўладилар, бинобарин, улар ўзаро муносабатларда тенг бўлишлари керак. Агар Худо бир кишини бошқа киши устидан ҳукмрон қилиб қўймаган бўлса, кишилар бир-бири билан тенг муносабатда бўлиши лозим...

Жамият қонуни инсонни табиий эркинлик доирасида мавжуд бўлган ўзбошимчаликлардан муҳофаза қилади. Кишилар табиий эркинликдан кечиб, сиёсий ҳокимиятга буйсунадилар. Сиёсий ҳокимият мулкни бошқариш ва сақлаш учун ўлим ва бошқа чораларни кўзда тутувчи қонунлар қабул қилиш, бу қонунларни ижро этиш учун куч ишлатиш, давлатни ташқи ҳужумлардан ҳимоя этиш ҳуқуқига эгадир – ана шуларнинг бари ижтимоий фаровонлик учун амалга оширилади» (18).

Машҳур француз адиби, ҳуқуқшуноси ва файласуфи **Шарль-Луи де Монтескье** «Қонунларнинг руҳи тўғрисида» номли фундаментал асарида демократия, эркинлик ҳақида тўхталиб шундай ёзади: «Сиёсий эркинлик хоҳлаганча иш тутиш дегани эмас. Эркинлик қонун йўл қўйган ҳар қандай ишни бажариш ҳуқуқи билан белгиланади. Агар фуқаро қонунда тақиқланган ишга қўл урса, эркинликдан маҳрум бўлади» (19).

Германиялик мутафаккир **Иммануил Кант** ўзининг асосий эътиборини инсонларнинг қонунларга қатъий амал қилишларининг ҳамда давлат тузилишининг фалсафий муаммоларига қаратади. Унинг фикрича, инсонлар

жамоасининг табиий ҳолати – бу жамоада мажбур этувчи қонунларнинг мавжуд эмаслиги билан белгиланади. Бу шубҳасиз, инсонлар жамоасининг ёввойи ва эркинлиги жиловланмаган ҳолатидир. Ушбу ҳолат ҳар бир инсоннинг барча инсонлар билан, барчанинг бир инсон билан бўладиган уруши – курашидир. Бу, албатта, ахлоқ нуқтаи назаридан адолатсизликдан ўзга нарса эмас. Аммо ҳар бир инсоннинг барча билан урушига боғлиқ ҳолатни четлаб ўтиш учун, инсон фуқаровий жамиятга бирлашмоғи зарур. Мазкур жамиятнинг асосини эса, ҳар бир инсоннинг бир-бирига нисбатан тенглигини сўзсиз урнатувчи ҳуқуқ ташкил этмоғи лозим (20).

«Озодликнинг қиймати – муттасил огоҳлик» ғоясини илгари сурган АҚШнинг учинчи президенти **Томас Жефферсон** «мамлакат ривожининг отаси» сифатида эътироф этилади. Жефферсон президентлик йилларида эркинлик, тенглик принципларини амалда намоён этиш мақсадида давлат бошқарувига янги амалиёт ва тажрибаларни қўллаган. Бу эса АҚШнинг тараққиёт тарихида туб бурилиш ясаган. У ўзининг сиёсий қарашларида монархия бошқарувини рад этиб, демократик сайловларга асосланган республика бошқарувини қўллаб-қувватлайди. 1776 йилда «АҚШ мустақиллиги баёноти»да ўз сиёсий қарашини шундай ёзади: «...ҳамма одамлар тенг қилиб яратилганлар ва уларнинг ҳаммалари ўзларини яратувчи томонидан (туғма ҳамда ажралмас) шак-шубҳасиз ҳуқуқлар билан инъомланганлар, бундай ҳуқуқлар қаторига ҳаёт, эркинлик ва бахт-саодатга интилиш киради» (21).

Ғарб жамиятларида XVIII аср ўрталаридан кейин фаол ривожланган классик иқтисодиёт назарийчилари – А.Смит, унинг энг яқин издошлари («Смитчилар») доктор Ж.Андерсон, Лодердейл, Т.Малтус, Т.Тук, Р.Торренс, Ж.Марселар “давлатнинг хизмат соҳасини имкон қадар қисқартириш керак” деган тамойилни олға сурдилар. Хусусий сектор чексиз тадбиркорлик фаолияти эркинлигига эга бўлиши кераклигини таъкидлаган классик иқтисодчилар давлатга жандармерия вазифасини юкладилар. Уларга кўра, **мудофаа, адолат ва**

хавфсизлик каби масалаларни давлат хизматлари иштирокида давлат томонидан таъминланиши белгиланди, давлатнинг иқтисодий жабҳада ҳеч қандай аралашуви бўлмаслиги жуда муҳим эканлиги кўрсатилди (22).

«Мамлакатни энг чуқур қолоқликдан фаровонликнинг юқори босқичига олиб чиқиш учун фақатгина тинчлик, енгил солиқлар ва бошқарувдаги бағрикенглик кифоя қилади, қолганларини эса воқеаларнинг табиий оқими бажаради», деб ёзган Эдинбург университетининг профессори **Адам Смит** фикрича, меҳнат тақсимоти ва ишлаб чиқаришда ихтисослашув меҳнат унумдорлигини ошириш, бунинг натижаси ўлароқ бойликни оширишнинг асосий усули ҳисобланади. Ўз-ўзига қўйиб берилган бозор тизими ривожланади, бундай тизими бор халқнинг бойлиги ортаверади (23).

Бугунги кун

Бугунги кунда юртимиз олимлари томонидан давлат фуқаролик хизматига оид масалалар билвосита ва бевосита тадқиқ этилиб, бу жараён ҳозирги кунда, яъни, туб ислохотлар амалга оширилаётган янги даврда ҳам жадаллик билан давом этмоқда. Биринчидан, давлат фуқаролик хизматининг назарий-методологик ва концептуал жиҳатлари **Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев** асарларида ҳар томонлама ва тизимли тарзда ёритиб берилган. Уларда давлат фуқаролик хизматининг Янги Ўзбекистонда ҳуқуқий демократик давлат қуриш ва фуқаролик жамиятини шакллантириш жараёнидаги ўрни ва аҳамияти ҳамда улар олдида турган долзарб масалаларга оид концептуал ғоя ва фикрлар мавжуд. Иккинчидан, **миллий давлатчилик ва ҳуқуқий тизимни шакллантиришнинг умумий масалалари ҳамда давлат хизматининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини** ўрганган ўзбек олимларидан Х.Одилқориев, А.Саидов, О.Хусанов, Н.Саид-Ғазиева, Э.Ҳожиев, Д.Раҳимова, А.Қодиров, Ш.Асадовлар, шунингдек, давлат бошқарув кадрлари ва раҳбар кадрлар тайёрлаш тарихи, миллий ўзига хослиги, унинг сиёсий, маънавий, ахлоқий жиҳатларини ўрганган Қ.Абдурахмонов, М.Бекмуродов, А.Юлдашев,

И.Эргашев, А.Сагдуллаев, Қ.Қуранбоев, Т.Алимардонов, Ф.Равшанов каби олимлар ҳамда тадқиқотчиларнинг шу мавзудаги асарларини қайд этиб ўтиш мумкин.

Давлат фуқаролик хизматининг давлат бошқарувидаги ўрни

Давлат фуқаролик хизматининг давлат бошқарувидаги ўрнини таҳлил қилишдан олдин, «давлат бошқаруви» атамасининг маъносига тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқ. «Конституциявий ҳуқуқ» энциклопедик луғатида шундай таъриф берилган:

Давлат бошқаруви – бу ижтимоий бошқарувнинг бир тури бўлиб, жамиятни бошқаришдир. Давлат бошқаруви жамият аъзоларининг биргаликдаги ҳаракатларини бир бирига мослигини ва интизомини ҳам таъминлайди. Давлат бошқарувини давлат бошқарув органларининг амалий фаолияти сифатида тавсифлаш мумкин. Шунингдек, у ижроия ҳокимият идоралари томонидан давлат ҳаётининг муайян соҳаларига ва объектларига раҳбарликни амалга ошириш фаолиятидир.

Давлат бошқаруви бу ташкил этувчи фаолиятдир. Турли даражадаги ижро этувчи ва бошқарувчи фаолият давомида хўжалик юритиш, ижтимоий-маданий ва маъмурий сиёсий қурилиш соҳасидаги вазифаларни бажарувчи кишиларнинг биргаликдаги фаолияти ташкил этилади. Бу мақсадда давлат бошқарув органлари бошқариш соҳасидаги муносабатларни тартибга солишни амалга оширадилар, бошқариладиган тизимларнинг фаолият кўрсатиш билан боғлиқ умумий масалаларни ҳал қиладилар, бошқариш муносабатлари қатнашчиларининг фаолиятларини бирлаштирадилар ва мувофиқлаштирадилар.

Давлат бошқаруви жамият турмушининг қандайдир алоҳида элементини эмас, балки унинг барча соҳасини қамраб олади. Давлат бошқаруви марказлашган ёки оператив шаклда амалга оширилади. Марказлашган раҳбарлик қилиш фаолиятни мувофиқлаштириш, унинг умумий йўналишини

аниқлаш, умумий қоидаларини белгилашдир. Оператив бошқарув органи ва объект ўртасидаги тўғридан-тўғри алоқа билан ифодаланади.

Давлат бошқаруви принциплари – бу шундай бошқарувни амалга оширувчи энг муҳим раҳбарий ғоядир. Давлат бошқаруви принциплари: демократизм, ҳокимиятлар тақсимланиши, қонун устунлиги, инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг устувор таъминланиши, ижтимоий адолат ва қонунийлик, ошқоралик, коллегиялик ва яккабошчиликнинг уйғунлиги ва бошқалар (24).

Профессор **Баҳодир Эшов** бошқарув муайян жамоа ёки ташкилот аъзоларининг фаолият йўналишини таъминлайдиган, бутун ташкилот ва унинг бўлимларини белгиланган мақсад доирасида ушлаб турадиган, фаолият турларига кўра, жамиятнинг барча жабҳаларида ўзига хос тузилмага эга бўлган, муайян раҳбар кадрлар томонидан амалга ошириладиган вазифа эканлигини эътироф этади (25).

Юқорида исмлари зикр этилган олимларнинг фикрларини ҳар томонлама таҳлил қилиш жараёнида шу нарса аён бўладики, жамиятдаги инсон фаолияти таъсирида рўй берадиган жараёнлар ҳамда воқеа-ҳодисалар бевосита бошқарув фаолияти билан боғлиқ ҳолда кечади. Давлат фуқаролик хизмати ходимлари давлат органларининг вазифалари, функциялари ва ваколатларининг бажарилишини таъминлайди. Шунинг учун ҳам давлат фуқаролик хизмати соҳасида, бизнингча, бошқарув тамойиллари ва усулларини ишлаб чиқиш ҳамда жорий этишга катта аҳамият берилмоқда.

Бизнинг фикримизча, давлат фуқаролик хизмати бутун жамият манфаатларини кўзлаб яратилган бўлиши, унинг мақсади «сиёсат билан шуғулланувчи раҳбарлар» манфаатларига эмас, балки давлат ва жамият манфаатларига хизмат қилиши жуда ўринлидир. Ушбу амалиётнинг жорий этилиши давлат фуқаролик хизматининг ижтимоий аҳамияти янада ошиб, сиёсий имижига сабаб бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида «Бугун ҳаётнинг ўзи биздан профессионал, тезкор ва самарали давлат хизмати тизимини шакллантириш, янгича фикрлайдиган, ташаббускор, эл-юртга садоқатли кадрларга кенг йўл очиш бўйича самарали тизим ишлаб чиқишни талаб этмоқда» (26) деган фикрлари Янги Ўзбекистонда давлат фуқаролик хизматининг сиёсий имижини ошириш зарурати, давлат ҳокимияти ва бошқарувини демократлаштиришда тутган ўрни ва иштироки билан боғлиқ реал ҳолатни аниқ баҳолашга, ундаги ўзгаришлар ва тенденцияларни ўрганишга ҳамда мавжуд муаммолар бўйича муайян хулосалар чиқаришда муҳим илмий, назарий ва амалий аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- ¹. United Nations-Economic Commission for Europe. (2000, – P. 5). Guidelines on Public-Private Partnerships For Infrastructure Development, 2000, <http://www.mfcr.cz/assets/en/media/Guidelines-on-Private-Public-Partnership-for-Infrastructure-Development.pdf> (02.01.2017).
- ². Лазарев В.В., Липень С.В., Саидов А.Х. Теория государства и права: Учебник. Под ред. акад. Абдурахманова К.Х. – Т.: «Академия», 2007. – С. 736.
3. Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. (Перевод с древнегреч. С.Жебелева). – М.: «Мысль», 1983. Т. 4. – С. 376 – 644.
4. Лао-Цзи. Дао фазилатлар китоби. – Т.: «Академнашр», 2020. – Б. 112; Конфуций. Сухбат ва мулоҳазалар (Лун Юй). – Т.: «Янги аср авлоди», 2014. – Б. 272; Сун Цзи, Гари Галиарди. Жанг ва маркетинг санъати. – Т.: «Hamroh Books», 2021. – Б. 156.
5. Қирғизбоев М. Сиёсатшунослик. – Т.: «Янги аср авлоди», 2014. – Б. 25.
6. Алимардонов Т. Сиёсат ва ахлоқ мувозанати. – Т.: «Янги аср авлоди», 2011. – Б. 46.

7. Фахруддин Али Сафий. Рашаҳоту айнил-ҳаёт (Оби ҳаёт томчилари). Таржимон Домла Худойберган ибн Бекмуҳаммад. – Т.: Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти, 2004. – Б. 333.
8. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шахри. – Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993, – Б. 190.
9. Yusuf Xos Hojib. Qutadg‘u bilig: (Saodatga eltuvchi bilim). [Hozirgi o‘zbek tilida bayon qiluvchi va so‘zboshi muallifi Voqijon To‘xliyev]. – Т.: Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2007. – В. 8.
10. Кайковус Унсурулмаолий. Қобуснома. – Т.: «Истиқлол» ноширлик маркази, 1994. – Б. 30.
11. Алиқулов Ҳ. Жалолиддин Давоний: [XV аср Шарқининг етук алломаси]. – Т.: «Ўзбекистон», 1992. – Б. 70.
12. Алишер Навоий. Лисонут-тайр. МАТ. 20 жилдлик, 1 Ж. 2. – Т.: «Фан», 1996. – Б. 20.
13. Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб; Муншаот; Вақфия. МАТ. 20 жилдлик, 14 Ж. 3. – Т.: «Фан», 1998. – Б. 258.
14. Ҳусаин Воиз Кошифий. Футувватномаи султоний; Ахлоқи муҳсиний / нашрга тайёрловчилар: Аминов М., Хасанов Ф. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2011. – Б. 263.
15. Хожа Самандар Термизий. Дастур ул-мулук: Подшоҳларга қўлланма / Форс-тожик тилидан эркин таржима, сўзбоши, изоҳлар муаллифи: Эсонов Ж. – Т.: Ф.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1997. – Б. 89.
16. Макиавелли Н. Ҳукмдор. – Т.: «Давр-пресс», 2019. – Б. 23.
17. Фалсафа асослари. – Т.: «Ўзбекистон» нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2005. – Б. 100.
18. Локк Джон. Сочинения в 3 томах. – М.: «Мысль», 1985/1985/1988. Т. 3. – С. 263-264.

19. Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. – М.: Государственное издательство политической литературы. 1955. – С. 288-289.
20. Муҳитдинов Ф. Бозор ва ҳуқуқ (Адам Смит ва Иммануил Кант: назарий ғоя ва қарашлар муштараклиги). – Т.: Фалсафа ва ҳуқуқ институти нашриёти, 2005 йил. – Б. 26.
21. <https://www.monticello.org/research-education/thomas-jefferson-encyclopedia/>
22. Landreth H., Colander D.C. The History of Economic Thought. – Boston: Houghton Mifflin, 2001; Ядгаров Я.С. История экономических учений. – М.: Инфра-М, 2004; Медведев В.А., Абалкин Л.И., Ожерельев О.И. Политическая экономия. – М.: Политиздат, 1998.
23. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Эксмо, 2016.
- ²⁴. Конституциявий ҳуқуқ. Энциклопедик луғат. Масъул муҳаррир ва муаллифлар жамоасининг раҳбари Б.Мустафоев. – Тошкент: «Ўзбекистон нашриёти», 2006 йил. – Б. 104-105.
25. Эшов Б. Ўзбекистонда давлат ва маҳаллий бошқарув тарихи: Биринчи китоб. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2019. – Б. 17.
26. <http://www.ach.gov.uz/uz/lists/view/54>